

14-15 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТАНА ТУЗИЛИШИНING ЧИДАМКОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

С.Н.Пулатов

в.б. доцент.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети.
Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон.

Муаллиф билан боғланиш: Sirojiddinpulatov90@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14362587>

Аннотация. Махсус чидамкорлик даражасини оширишида ёш футболчиларда тана тузилишига таъсир бўйича маълумотлар кенг ёритилган. Жисмоний тайёргарликнинг ушбу кўрсаткичига таъсир қилувчи омиллардан бири сифатида маълумотларни тақдим этилган. Яъни, футболчиларнинг тана тузилишининг ўзгариши уларнинг ҳолатига тўғридан-тўғри боғлиқлиги аниқланган.

Калим сўзлар: Тана тузилиши, чидамлик, ёш футболчилар, йиллик цикл босқичлари, машгулот жараёни.

Аннотация. Широко освещается информация о влиянии состава тела на юных игроков в повышении уровня специальной выносливости. Отчеты были представлены в качестве одного из факторов, влияющих на эту эффективность физической подготовки. То есть установлено, что изменение строения тела игроков напрямую связано с их состоянием.

Ключевые слова: Состав тела, выносливость, юные футболисты, этапы годового цикла, тренировочный процесс.

Abstract. Extensively covers information about the influence of body composition on young players in increasing the level of specific endurance. Reports have been presented as one of the factors influencing this effectiveness of physical training. That is, it has been established that the change in the structure of the players' bodies is directly related to their condition.

Keywords: Body composition, endurance, young football players, stages of the annual cycle, training process.

Футболчиларнинг жисмоний ҳолати талаб даражасида бўлиши нафақат клубларимиз, балки терма жамоаларимиз муваффақиятида ҳам муҳим омил ҳисобланади. Футбол ўйнашнинг махсус жисмоний сифатларнинг юқори ривожланиш даражасини талаб қилади. Кўп марта тез югуришлар ва тезланиш олишлар, куч яккакурашлари, тўпга зарба беришлар, техник приемларни аниқ бажаришларни 90 минут ўйин вақти давомида спортчи организмнинг толиқишга қарши тура олиш қобилиятисиз самарали амалга ошириб бўлмайди. Мутахассисларнинг фикрига кўра, махсус чидамкорликнинг ривожланиш даражаси кўп жиҳатдан футболчиларнинг мусобақа фаолиятининг самарадорлигини шартлайди [1,3].

Ўзбекистон ёшлар терма жамоаларининг чиқишларини таҳлил қилиш ёш футболчиларда махсус чидамкорлик даражаси етарлича юқори эмаслигини кўрсатади. Ёш футболчилар халқаро даражадаги ўйинларда ҳаракат фаоллигининг юқори даражасини бутун ўйин давомида сақлай олмайди. Бу ўз навбатида ўйин приемларини бажаришнинг самарадорлигига, ва умуман, уларнинг у ёки бу расмий турнирда муваффақиятли чиқишларига салбий таъсир кўрсатади.

Бундай аҳволнинг сабабларидан бири спорт такомиллашуви босқичида ёш футболчиларнинг мусобақа фаолиятининг характери етарлича ўрганилмаганлиги бўлиб ҳисобланади. Айнан ана шу ёш даврида ёшлар футболдан катталар футболга ўтиш содир бўлади ва махсус чидамкорлик даражасига уларнинг кейинги мусобақа фаолиятининг самарадорлиги боғлиқ бўлади.

Биз фойдаланишимиз мумкин бўлган адабиётларда 14-15 ёшли футболчиларнинг турлича шиддат ва турлича тезлик билан ҳаракатли кўчишлари тўғрисида расмий ўйинларда қайд қилинган маълумотлар ҳам, шуғулланиш жараёнида қайд қилинган маълумотлар ҳам кам. Субмаксимал қувват зонасида ҳаракатланиш ҳаракатларининг ҳажми тўғрисида ҳам ишонарли маълумотлар кам, бу уларнинг махсус чидамкорлик даражасини тавсифлайди. Ёш футболчиларнинг тана тузилиши тўғрисида ҳам маълумотлар жуда кам, ваҳоланки у ёш футболчининг махсус тайёргарлик кўрсаткичлари, унинг ташқи муҳитнинг шарт-шароитларига мослашиши, шунингдек профессионал фаолият ва спорт фаолияти билан каттагина ўзаро боғланишга эга.

Мушак таркибий қисмининг ҳар қандай камайиши спортчи организмда энергетик ресурсларнинг етишмаслиги ва тўпланиб қолган ёки жорий охиригача қайта тикланмаганликдан ва оқсил синтезининг босилганлигидан гувоҳлик беради.

Ёғ таркибий қисмининг ортиши организмда энергетиканинги йиғинди ҳажмини камайтиради, шунингдек иш қобилиятининг пасайиши ва қайта тикланишнинг ёмонлашувига олиб келади.

Шуғулланиш юкламалари таъсири остида мушак ва ёғ таркибий қисмларининг ўзгариши шуғулланиш таъсири остида спортчи организмда структура даражасидаги мослашувчан силжишларнинг йўналиши ва ифодаланишини ва энергия таъминотининг асосий характерини акс эттиради, яъни одамнинг лабил морфологик кўрсаткичлари етарлича информацион таъминот бор бўлганда мушакларнинг зўриқишли фаолиятига мослашишнинг маркерлари бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Тайёрлашнинг тайёргарлик ва мусобақа даврларида спортчиларнинг тана массасининг нисбатан турғунлиги умумий тенденция бўлиб ҳисобланади. Бунда тайёргарлик даврида мушак ва ёғ тўқималари массаларининг нисбий турғунлиги характерли чизги бўлиб ҳисобланади, мусобақа даврида эса унчалик катта бўлмаган ўзгаришлар қайд қилинган. Масалан, тайёргарлик ва мусобақа даврларида ёғ таркибий қисмининг мўътадил қийматларида мушак тўқимаси массасининг етарлича барқарор ўртача гуруҳий параметрлари спортчиларнинг морфологик структуралари бу даврнинг шуғулланиш ва мусобақа юкламаларига мос равишда мослашмаганлиги тўғрисида фикр юритиш имконини беради. Мусобақа даврига келиб кўпроқ мушак таркибий қисмининг унчалик катта бўлмаган ортиши ва ёғ таркибий қисмининг унчалик катта бўлмаган камайиши ҳисобига тана массасининг ортиши қайд қилинади. Бу овқатланишнинг мувозанатланмаганлигидан ва шуғулланиш юкламаларининг катталиги ва йўналиши мос эмаслигидан гувоҳлик бериши мумкин.

Футболчининг иш қобилиятини таркиб топтирувчилардан бири тананинги тузилиши бўлиб ҳисобланади. Таҳлиллар қуйидагиларни аниқлаш имконини берган: 12% футболчиларда ёғ массаси кўрсаткичлари меъёрда бўлган, 16% футболчиларда ўртача даражага мос келган. 72% футолчиларда эса ёғ массасининг катталиги меъёрий талаблардан анчагина ошиқ бўлган. Бунда ёғ массасининг энг катта фойизи (16% - 19,5%) дарвозабонларда қайд қилинган. Ўрта чизик ўйинчиларида ҳам ёғ массаси кўрсаткичлари меъёрий талаблардан ошиқ бўлган, аммо аслида айнан ана шу амплудаги ўйинчилар жамоанинги хужумкор ҳаракатларининг тезлиги ва суръатини белгилашлари лозим бўлади.

Адабиётлар:

1. Кошбахтиев И. А. Модельные характеристики футболистов высокой квалификации // Ёш олим. — 2017. — №25. — 208-210 бетлар.
2. Иорданская Ф.А. Мониторинг физической и функциональной подготовленности футболистов в условиях учебно-тренировочного процесса: Рисола. – М. : Советский спорт, 2013. – 180 бет.

3. Исеев Ш.Т. Использование инновационных методов контроля физической подготовленности футболистов «Олимпийской» сборной. «Юқори ютуқли спортни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари» Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 2019.
4. Мартиросов, Э. Г. Технологии и методы определения состава тела человека / Э.Г. Мартиросов, Д.В. Николаев, С.Г Руднев. – М. : Наука, 2006. – 247 бет.